

ЎЗБЕКИСТОН - ЭРОН ДИПЛОМАТИК АЛОҚАЛАРИНИНГ ШАКЛЛАНИШИ

Бердикулов Дониёр

Мустақил изланувчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7906811>

Аннотация: Ўзбекистон Эрон дипломатик алоқалари фаол бўлмаган бироқ барқарор бир шаклда давом этиб келаётган алоқалардир. Томонлар ички сиёсатидаги ўзига хос унсурлар ўзаро муносабатларни барқарор равишда ривожлантириш ва мувофиқлаштириш имкониятини пасайтиради.

Калит сўзлар: Тарихий алоқалар, АҚШ омили, халқаро санкциялар, ЭКО, ўртача барқарор, Ўзбекистон-Эрон сиёсий маслаҳатлашувлари.

КИРИШ

Эрон Ислом Республикаси 1991-йилнинг 25-декабрида Ўзбекистон Республикасининг мустақиллигини расман тан олди. 1992-йил 10-майда Ўзбекистон ва Эрон ўртасида дипломатик алоқалар ўрнатилди. Эроннинг Тошкентдаги элчихонаси 1992-йил ноябрь ойида ва Ўзбекистоннинг Техрондаги элчихонаси 1995-йил май ойида очилган. Ўтган муддат давомида Ўзбекистоннинг биринчи Президенти Ислом Каримовнинг Эронга тўрт бор ташрифи амалга оширилди. 1992 ва 2003-йилларда расмий, 1996 ва 2004-йилларда ЭКО саммити доирасида .

Ўз навбатида Эрон президентлари А.Рафсанжони 1993-йил октябр ва С.Ҳотамий 2002-йил апрель ойида Ўзбекистонга расмий ташриф билан бўлган.

Ислом ҳамкорлик ташкилотининг (ИХТ) 2017-йил сентабрда Остонада ўтказилган фан ва технологиялар бўйича биринчи саммити доирасида Ўзбекистон Президенти Ш. Мирзиёевнинг Эрон Ислом Республикаси Президенти Ҳ.Руҳоний билан учрашуви бўлиб ўтди. Ташқи ишлар вазирининг ўринбосари даражасида мунтазам равишда Ўзбекистон-Эрон сиёсий маслаҳатлашувлари ўтказилади. Сиёсий маслаҳатлашувларнинг 5-давраси 2017-йилнинг 13-мартида Тошкентда ўтказилди .

НАТИЖАЛАР

Ҳозирги кунда Ўзбекистон ва Эрон муносабатларининг шартномавий-ҳуқуқий асосини сиёсий, иқтисодий ва маданий соҳаларда имзоланган 55 та ҳужжат ташкил этади. Ўзбекистон Республикаси ва Эрон Ислом Республикаси ўртасида савдо-иқтисодий ва илмий-техникавий ҳамкорлик бўйича Ҳукуматлараро қўшма комиссия ташкил этилган. 2018-йилнинг апрел ойида Техрон шаҳрида Ўзбекистон-Эрон қўшма комиссиясининг 12-йиғилиши бўлиб ўтди.

2019 йил натижаларига кўра, ўзаро товар айирбошлаш кўрсаткичлари \$306,5 млн, шу жумладан Ўзбекистон экспорти – \$172,5 млн., импорт эса \$133,9 млн. ҳажмида қайд этилди. Ўзбекистонда Эрон сармояси иштирокида ташкил этилган 116 дан ортиқ корхона фаолият кўрсатмоқда. Шулардан 19 таси тўлиқ Эрон сармояси асосида иш олиб бормоқда. Ўзбекистоннинг Эронга экспорти пахта, пахта толаси, қора ва рангли металллар, минерал ўғитлар, электротехник жиҳозлар, мевалар, қуруқ мевалар ва пластмасса маҳсулотларидан иборат бўлмоқда .

Ўтган 2021 йили Ўзбекистон ва Эрон ўртасидаги савдо айрибошлаш ҳажми олдинги йилга нисбатан 73% ошиб, 431 млн. АҚШ долларини ташкил этди. Икки давлат ушбу кўрсаткични яқин йилларда 1 млрд. АҚШ долларига етказишни мўлжаллашмоқда. Ўзбекистоннинг Эронга экспорт қиладиган асосий товарлари пахта, қора ва рангли

металл, маъданли ўғит, кимёвий тола ва бошқалар, Эроннинг Ўзбекистонга экспорт қиладиган асосий товарлари эса қурилиш материаллари, электротехника буюмлари, ҳўл ва қуруқ мевалар ҳамда пластмасса маҳсулотларидан иборат. Бугунги кунда Ўзбекистонда Эрон сармояси иштирокида ташкил этилган 130 дан ортиқ корхона фаолият кўрсатаётган бўлиб, уларнинг 20 таси 100% Эрон сармояси асосидадир. Транспорт ва транзит соҳаси ҳам икки мамлакат ҳамкорлигининг энг муҳим соҳаларидан ҳисобланиб, Эрон Ўзбекистоннинг экспорт ва импорт юklarини ташиш учун энг муҳим транспорт ва транзит коридорларидан бири ҳисобланади.

Эрон ва Ўзбекистон ўртасидаги муносабатлар бугунги кунга келиб бир қадар ривожланаётган бўлсада бироқ у мураккаб ва зиддиятли йўлни босиб ўтган деб айтиш мумкин. Ўзбекистон Республикасининг биринчи президенти Эронга узоқ йиллар давомида фундаментализмни қўллаб қувватловчи куч сифатида баҳо бериб келди. Шунингдек, унинг маълум йилларда АҚШ билан олиб борган фаол ҳамкорлик алоқалари ҳам ўзаро муносабатларнинг ривожланишига имкон бермади.

МУҲОКАМА

Марказий Осиё республикларнинг Эрон билан алоқаларини таҳлил қилганда алоқаларнинг иккинчи томони бўлган Марказий Осиё давлатлари ҳар бирининг ўз устуворликлари ва қарама-қаршиликлари борлигини ҳам ҳисобга олиш лозим. Шундай қилиб, Эрон ва Ўзбекистон Республикаси ўртасидаги муносабатлар маълум бир мураккаблик ва бир қатор мавҳум нуқталарнинг мавжудлиги билан ажралиб туради. Бу, айниқса, сиёсий соҳада сезилади. Эронда, АҚШ томонидан Эронга қарши иқтисодий санкцияларни Ўзбекистон томонидан бир томонлама қўллаб-қувватланишига жуда салбий муносабатда бўлишди. Ислом Каримов 1995 йилда айтганидек, “биз ушбу эмбаргонинг мақсадларини биламиз ва уни қўллаб-қувватлаймиз”. Расмий Техрон 1998 йил март ойида АҚШ-Ўзбекистон қўшма ҳамкорлик комиссиясининг АҚШ Давлат департаменти билан Эронга нисбатан барча қадамларини мувофиқлаштириш тўғрисидаги қароридан сўнг Ўзбекистонга нисбатан муносабатини ўзгартиришни бошлади. Эрон раҳбарияти АҚШ ҳукуматининг Марказий Осиё минтақасида етакчи давлат бўлган Ўзбекистонни стратегик шерик сифатида кўришидан норози эди. ЭКО ташкилотининг саммитларида Ўзбекистоннинг собиқ президенти Ислом Каримов ва Эроннинг собиқ президенти Хошимий-Рафсанжани ўртасидаги тўғридан-тўғри музокараларда бу масалалар самарасиз муҳокама қилинган. Шу тариқа Эрон ва Ўзбекистон муносабатлари совуқлаша бошлади.

Ўзбекистон ва Эрон ўртасидаги қарама-қаршиликнинг давоми 1999 йил 16-феврал куни Тошкентнинг марказида бир қатор портлашлар содир бўлган воқеалар билан давом этди. Ўзбекистон ҳукумати исломий муҳолифатни айблади ва Ўзбекистон президенти Ҳизбуллоҳнинг террорчилик ҳужумларига алоқадорлигини билдирди. Эрон эса буни Марказий Осиё республикаларида Эрон позицияларини заифлаштириш бўйича АҚШ билан келишилган стратегик курснинг амалга оширилиши сифатида баҳолади.

Афғонистон масаласи ҳам Эрон-Ўзбекистон мулоқотида муҳим ўрин эгаллайди. Бир неча йиллардан бери Техрон Тошкентни афғон сепаратизмини рағбатлантиришда айблаб келади. Ўзбекистон Толибоннинг Афғонистон шимолига тарқалишининг олдини олишга ҳаракат қиладди. Чунки бу вазият натижасида исломий муҳолифат

кучайиши мумкин деб ҳисоблайди. Шу мақсадда Ўзбекистон ҳукумати Генерал Дўстумнинг Марказий Осиё мамлакатларидаги кучларига уларни Толибонни тўхтата оладиган буфер сифатида кўриб чиқишга кўмаклашди. 1996 йил октябр ойида Афғонистонда тинчликка эришиш бўйича Техронда бўлиб ўтган халқаро конференцияни Ўзбекистон томонидан бойкот қилинишини Эрон конструктив эмас деб баҳолади ва унинг норозилигига сабаб бўлди. Афғонистон масаласи бўйича томонларнинг сиёсати минтақадаги тинчлик ва барқарорликни таъминлашдаги аҳамияти ҳисобга олинса Афғонистон бўйича Ўзбекистон Эрон диалоги катта аҳамият касб этади.

Шуни ҳисобга олган ҳолда, 2000 йилларнинг бошларида томонларнинг позициялари анча яқинлашди, бу 2001 йил сентябр ойида Тошкентга қилган ташрифи давомида Эрон ташқи ишлар вазири Камол Харрози томонидан эълон қилинган эди. Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлиги раҳбари Абдулазиз Комилов билан учрашувда иккала мамлакат ҳам халқаро терроризм ва наркотрафикнинг муҳим марказларидан бири сифатида Афғонистоннинг аҳамияти дунёда тўғри баҳоланмаяпти, деган фикр билдирилди. Ташриф давомида имзоланган гиёҳвандлик, уюшган жиноятчилик ва терроризмга қарши биргаликда кураш тўғрисидаги икки томонлама битимни амалий жиҳатлари бўйича муҳокама қилинди.

ХУЛОСА

Эрон ва Ўзбекистон ўртасидаги муносабатлар бугунги кунга келиб бир қадар ривожланаётган бўлсада бироқ у мураккаб ва зиддиятли йўлни босиб ўтган деб айтиш мумкин. Ўзбекистон Республикасининг биринчи президенти Эронга узоқ йиллар давомида фундаментализмни қўллаб қувватловчи куч сифатида баҳо бериб келди. Шунингдек, унинг маълум йилларда АҚШ билан олиб борган фаол ҳамкорлик алоқалари ҳам ўзаро муносабатларнинг ривожланишига имкон бермади. Ўзаро муносабатларга таъсир қилувчи яна бир омил Афғонистон масаласи ҳам Эрон-Ўзбекистон мулоқотида муҳим ўрин эгаллайди. Бир неча йиллардан бери Техрон Тошкентни афғон сепаратизмини рағбатлантиришда айблаб келади. Ўзбекистон Толибоннинг Афғонистон шимолига тарқалишининг олдини олишга ҳаракат қилади. Чунки бу вазият натижасида исломий муҳолифат кучайиши мумкин деб ҳисоблайди.

References:

1. В.И.Месамед. Иран в Центральной Азии: два десятилетия диалога. М.,2010. 266 ст
2. Дехгани-Фирузабади С.Д. Внешняя политика Исламской Республики Иран. Тегеран, 2010. – С.130.
3. Мамедова Н.М. Иран в XX веке. Роль государства в экономическом развитии. - М., 1997.
4. Мехди Санаи. Отношения Ирана с Центральноазиатскими странами СНГ. (Социально-политический и экономические аспекты). - М., 2002.